

CÁLCULO DA CAPACIDADE DE HOSPEDAGEM DE SISTEMA HÍBRIDO INSTALADO NO IFMG CAMPUS FORMIGA

Ruan Santana Alves
Instituto Federal de Minas Gerais,
Campus Formiga
Formiga, Brazil
ORCID: 0009-0000-4149-4551

Nubia Guimarães Leal
Instituto Federal de Minas Gerais,
Campus Formiga
Formiga, Brazil
ORCID: 0009-0001-9474-6852

Igor de Abreu Freitas
Instituto Federal de Minas Gerais,
Campus Formiga
Formiga, Brazil
ORCID: 0009-0009-4453-3515

Renan Souza Moura
Instituto Federal de Minas Gerais,
Campus Formiga
Formiga, Brazil
ORCID: 0000-0003-2581-1152

Resumo – Este artigo realiza o cálculo da capacidade de hospedagem de um sistema híbrido instalado no Instituto Federal de Minas (IFMG), Campus Formiga. Tal sistema é composto por painéis fotovoltaicos, sistema de armazenamento de energia por baterias e carregador veicular elétrico. A metodologia de trabalho baseou-se em estudos teóricos sobre os modos de operação do sistema, coleta de dados reais e modelagem matemática utilizando o software OPENDSS. Com todos os limites operacionais considerados, foi constatado que a rede elétrica do IFMG-Campus Formiga pode receber mais 13 unidades do atual sistema híbrido. Além disso, é prevista uma auto-suficiência energética com 7 unidades, o que permitirá futuramente a instalação de um sistema de microgrid.

Palavras-Chave- Cálculo da capacidade de hospedagem; Geração híbrida; modelagem computacional.

CALCULATION OF THE HOSTING CAPACITY OF THE HYBRID SYSTEM INSTALLED AT IFMG CAMPUS FORMIGA

Abstract – This article calculates the hosting capacity of a hybrid system installed at the Federal Institute of Minas Gerais (IFMG), Formiga Campus. This system consists of photovoltaic panels, a battery energy storage system, and an electric vehicle charger. The methodology was based on theoretical studies of the system's operating modes, collection of real data, and mathematical modeling using the OPENDSS software. Considering all operational limits, it was found that the IFMG-Formiga Campus electrical grid can accommodate 13 more units of the current hybrid system. Furthermore, energy self-sufficiency is projected with 7 units, which will allow for the future installation of a microgrid system.

Keywords - Authors shall provide a maximum of 6 keywords (in alphabetical order) in order to identify the major topics of the paper.

I. INTRODUÇÃO

Os sistemas de distribuição de energia são responsáveis por fornecer energia elétrica para milhares de pessoas atualmente [1]. Tendo uma configuração dos seus alimentadores predominantemente do tipo radial, a energia fornecida pelas subestações apresenta normalmente um fluxo de potência unidirecional, para os consumidores [2].

Entretanto, tal sentido de fluxo de potência se modifica com a utilização de geração distribuída. A geração distribuída é caracterizada como uma fonte próxima do ponto de consumo, podendo ser uma microgeração ou minigeração [3]. Embora a do tipo fotovoltaica se destaca pelo número de unidades instaladas, existem também gerações distribuídas do tipo pequenas centrais hidrelétricas, eólicas e de biomassa no Brasil [4].

O interesse da população na utilização de geração distribuída está relacionado com o fato da possibilidade de atenuar os valores pagos na fatura de energia [5]. Além disso, normalmente as fontes utilizadas são renováveis, causam pequeno impacto ambiental, apresentam custo de instalação menor se comparado com o capital financeiro empregado nas construções de grandes usinas e possibilita a postergação de obras de infraestrutura nos sistemas de distribuição de energia elétrica [6].

Entretanto, também são conhecidos os transtornos operacionais causados pelos sistemas fotovoltaicos on-grid. Os autores de [7] citam problemas como elevação de tensão, dificuldades de transferência de potência entre alimentadores, aumento de perdas, fluxo de potência reverso e operação da subestação com baixo fator de potência.

Como consequências destes transtornos operacionais, alterações e discussões no sistema de compensação de créditos têm ocorrido [8]. Esta Resolução, por exemplo, impôs uma cobrança com aumentos graduais ao longo dos próximos anos na Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) fio B. Além disso, estabelece a criação de uma nova regulamentação a partir de 2029.

É óbvio que quando a nova regulamentação for discutida, os operadores dos sistemas de distribuição de energia elétrica irão considerar equipamentos como subestações de recarga de carros elétricos [9], sistemas armazenadores de energia [10] e micro/minigeração híbrida [11]. Tais equipamentos criam uma complexidade na definição das Regras e Procedimentos de Distribuição (PRODIST) [12], o que conseqüentemente traz a necessidade futura de profissionais preparados.

Dentro deste contexto, este artigo calculou, por meio de simulações computacionais e atividades práticas em campo, a capacidade de hospedagem do sistema híbrido recém instalado no Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Formiga através do programa Huawei Power Generation [13]. Define-se como capacidade de hospedagem a potência máxima que um equipamento pode apresentar quando instalado.

O programa Huawei Power Generation foi um convênio firmado entre o IFMG-Campus Formiga e a empresa Huawei Brasil, onde estão foram capacitados recursos humanos para trabalhar na área de projeto, instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos. Com um investimento de quase meio milhão de reais, foram adquiridos para o IFMG-Campus Formiga diversos equipamentos e ocorreu a instalação de várias obras de infraestrutura. Uma destas obras de infraestrutura é o sistema híbrido, a qual é o interesse deste artigo.

Após a seção introdutória, o sistema híbrido é caracterizado no referencial teórico para que a metodologia de trabalho seja apresentada na seção III. Os resultados e considerações finais estão indicados, respectivamente, nas seções IV e V.

II. REFERENCIAL TEÓRICO

Como forma de um melhor entendimento da metodologia, conceitos básicos envolvendo o sistema híbrido e modelagem computacional pelo software OPENDSS serão abordados.

A. Caracterização do sistema híbrido do IFMG-Campus Formiga

Instalado em infraestrutura do tipo carport, Figura 1, o sistema híbrido é composto por 15 módulos fotovoltaicos de 585 W, totalizando 8,78 kWp de potência instalada solar, um inversor híbrido com potência nominal de 6 kW, um sistema de armazenamento de energia com capacidade de 5 kWh e um carregador veicular de 7,4 kW. Este sistema é conectado à rede do IFMG-Campus Formiga através de um condutor de cobre de 150 mm².

O inversor híbrido permite 4 modos de operação:

- Autoconsumo máximo: maximiza os rendimentos de

energia para cargas residenciais. Quando a geração de energia solar é maior que o consumo das cargas, a bateria é carregada. Quando esta geração é menor que o consumo, a bateria é descarregada.

- Totalmente fornecida à rede: maximiza os rendimentos de energia para a rede de distribuição. Prioriza a utilização do inversor com a potência máxima. Quando a geração de energia elétrica é superior à capacidade máxima de saída do inversor, a bateria é carregada. Quando a geração é menor que a capacidade máxima do inversor, a bateria é descarregada para maximizar o envio de energia à rede.
- Envio de terceiros: o controle do carregamento e descarga da bateria é realizado por uma plataforma externa. Nesse modo, o inversor segue comandos recebidos de um sistema de gerenciamento de energia que coordena a operação de múltiplos inversores conectados ao mesmo ponto de rede.
- Otimização de tempo de uso: permite carregar a bateria utilizando energia da rede em horários estabelecidos pelo usuário, normalmente sendo horários no qual a energia elétrica é mais barata. Também é escolhido pelo usuário o horário de descarga da bateria, normalmente em horários em que o preço da energia é elevado.

Figura 1: Sistema híbrido instalado em estrutura do tipo carport.

Caso o interesse seja atender sempre a carga, deve-se escolher o modo de operação autoconsumo máximo. Se é desejado obter a maior quantidade de créditos possíveis, a opção totalmente fornecida a rede é a mais apropriada. Um sistema de smart grid pode ser implementado no modo envio de terceiros. Caso exista preocupações com preços das tarifas de energia ao longo do dia, recomenda-se o modo de operação otimização por tempo de uso.

Atualmente o modo otimização de tempo de uso é o que está em funcionamento no IFMG-Campus Formiga. Esta escolha baseou-se em critérios técnicos que analisaram as vantagens e desvantagens de cada configuração.

É possível através de um aplicativo desenvolvido pela empresa Huawei coletar as informações de geração de vários meses. Estes dados foram utilizados para validar o programa desenvolvido no OPENDSS.

B. Modelagem computacional e simulações com o software OPENDSS

Para representar o sistema híbrido computacionalmente, foi criado um código no software OPENDSS do diagrama unifilar indicado na Figura 2.

Todos os equipamentos foram implementados utilizando os próprios modelos disponíveis no software OPENDSS.

As simulações foram efetuadas no domínio do tempo, apresentando um tempo máximo de 24 horas para todos os modos de operação do inversor.

Os limites operacionais de cada equipamento foram considerados.

Figura 2: Diagrama unifilar do sistema híbrido do IFMG-Campus Formiga

III. METODOLOGIA

A metodologia baseou-se em estudos teóricos sobre os modos de operação do sistema, coleta de dados reais via aplicativo fornecido pela empresa Huawei e simulações computacionais para mensurar a capacidade de hospedagem de mais sistemas híbridos na rede elétrica do IFMG Campus Formiga.

Durante a fase de estudos teóricos, todos os equipamentos foram identificados e as suas características de funcionamento verificadas através dos manuais fornecidos pelos fabricantes. Também foram examinadas as conexões elétricas e os sistemas de proteção/aterramentos utilizados. Tal passo permitiu criar o diagrama unifilar ilustrado pela Figura 1.

A próxima etapa foi uma análise detalhada do aplicativo que gerencia a potência fornecida pelo inversor híbrido nos 4 modos de operação. Foi observado pelo aplicativo que é possível alterar os parâmetros de configuração de todo o sistema (tensão nominal, valores máximos e mínimos, modos de operação, etc). Descobriu-se, posteriormente, uma forma de monitoramento do sistema de forma remota utilizando Internet das coisas (IoT). Assim, dados reais puderam ser coletados.

Logo após, um programa computacional que representasse o diagrama unifilar da Figura 1 foi criado utilizando o software OPENDSS. Este código utilizou modelos matemáticos dos equipamentos já existentes na plataforma computacional.

A validação do código desenvolvido foi realizada com os dados reais coletados anteriormente. Basicamente, foram

inseridos os valores de geração fornecidos pelas fontes existentes (painéis fotovoltaicos e baterias) e a carga da rede do Campus, verificando-se, em seguida, se os valores de corrente no cabo de 150 mm² calculados pelo OPENDSS estão próximos dos valores reais.

Por fim, o cálculo da capacidade de hospedagem é realizado aumentando-se de forma proporcional as potências dos painéis fotovoltaicos e bateria até que o limite térmico do cabo de 150 mm² seja atingido.

Adicionalmente, verificou-se quantas unidades são necessárias para deixar o sistema elétrico do IFMG auto suficiente. Este estudo abre perspectivas para uma futura instalação de um sistema de microrrede que pode operar de forma isolada da rede da concessionária.

IV. RESULTADOS

A Figura 3 ilustra as potências dos equipamentos para o modo de operação Otimização por Tempo de Uso do dia 31/10/2025. Os períodos de carga e descarga da bateria são, respectivamente, das 8:00 até 22:00 e das 22:00 até às 06:00 (Figura 4).

Figura 3-Potências dos equipamentos para o modo de operação Otimização por Tempo de Uso do dia 31/10/2025.

Figura 4-Períodos de carga e descarga da bateria para o modo de operação Otimização por Tempo de Uso do dia 31/10/2025.

Por meio do monitoramento remoto, Figura 5, foi possível coletar dados reais do sistema. Tais dados foram utilizados no código desenvolvido no software OPENDSS, Figura 6.

- [8] Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), **Resolução Normativa Aneel Número 1.059, de 07/02/2023**. Disponível em <https://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren20231059.pdf>.
- [9] William H. Kersting, Robert Kerestes, **Distribution System Modeling and Analysis with Matlab and WindMil**. CRC Press, ISBN-13: 978-1032198385, 5^a edição, 2023.
- [10] Eric Fernando Boeck Daza, Maurício Sperandio, **Sistemas de Armazenamento de Energia: Desafios Regulatórios e Econômicos para sua inserção em Sistemas de Potência**. Editora Simplíssimo, 1^a edição, ISBN-13: 978-6580461189, 13 de dezembro de 20218.
- [11] A.H. Shahirinia, S.M.M. Tafreshi, A.H. Gastaj, A. R. Moghaddomjoo, **Optimal sizing of hybrid power system using genetic algorithm**. 2005 International Conference on Future Power Systems, DOI: 10.1109/FPS.2005.204314, Amsterdã, Holanda, 18 de novembro de 2005.
- [12] <https://www.gov.br/aneel/pt-br/centrais-de-conteudos/procedimentos-regulatorios/prodist>, acessado em 28/04/2025.
- [13] <https://formiga.ifmg.edu.br/todas-noticias/3152-ifmg-campus-formiga-fecha-acordo-de-quase-r-500-mil-com-huawei-para-capacitacao-em-sistemas-fotovoltaicos>, acessado em 29/04/2025.